

SURXON DAVLAT QO‘RIQXONASIDA TARQALGAN *CONVOLVULUS* L. TURKUMI TURLARINING BIOEKOLOGIYASI VA TARQALISHI

**Ibragimov Akram Javliyevich¹, Rajapova Nilufar Po‘lat qizi²,
Choriyeva Zarnigor G‘ayrat qizi²**

¹Termiz davlat universiteti Botanika kafedrasida dotsenti

²Termiz davlat universiteti talabasi

ibragimovakram1416@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596948>

Annotatsiya. *Convolvulus* L. turkumi *Convolvulaceae* Juss. oilasiga mansub bo‘lib, keng geografik arealga ega — u asosan tropik va subtropik mintaqalarda uchraydigan kosmopolit o‘simliklar turkumidir. Surxon davlat qo‘riqxonasi hududida mazkur turkumga kiruvchi turlar morfologik xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ayni turlarning aksariyati dorivorlik, ozuqaviy va manzarali xususiyatlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi. *Convolvulus* L. turkumining Surxon davlat qo‘riqxonasida uchrashi biogeografik nuqtai nazardan muhim bo‘lib, ular asosan tog‘ etaklari, adirlar va daryo vodiylariga xos hududlarda tarqalgan. Ushbu turlar mahalliy flora sharoitlariga moslashgan bo‘lib, boshqa o‘simliklar bilan raqobatdagi o‘zaro munosabatlari ham tadqiq etilgan. Hozirgi paytda ushbu oila tarkibida 59 ta turkumga mansub 1962 ta tur mavjudligi qayd etilgan [12]. *Convolvulus* L. turkumining o‘zi esa 208 ta turga ega [12]; shundan O‘rta Osiyoda 23 dan ortiq turi [1], O‘zbekiston hududida esa 14 dan ortiq turi [2] aniqlangan. Surxondaryo viloyatida esa 10 ta turining gerbariy namunalari yig‘ilgan bo‘lsa, so‘nggi izlanishlar Surxon davlat qo‘riqxonasida *Convolvulus* L. turkumiga oid 4 ta turining tarqalganini ko‘rsatdi [6].

Kalit so‘zlar: *Convolvulus* L., turkum, tog‘, adir, flora, tur, Surxon, pechak, qo‘riqxonasi, oila.

Аннотация. Род *Convolvulus* L. относится к семейству *Convolvulaceae* Juss. и имеет широкий географический ареал - это род космополитических растений, произрастающих преимущественно в тропических и субтропических регионах. На территории Сурханского государственного заповедника виды данного отряда отличаются морфологическим разнообразием. Большинство этих видов имеют особое значение благодаря своим лечебным, питательным и декоративным свойствам. Встречаемость рода *Convolvulus* L. в Сурханском государственном заповеднике важна с биogeографической точки зрения, они распространены в основном в предгорьях, предгорьях и речных долинах. Эти виды адаптированы к условиям местной флоры, а также исследованы их конкурентные взаимоотношения с другими растениями. В настоящее время в составе этого семейства насчитывается 1962 вида, относящихся к 59 родам [12]. Сам род *Convolvulus* L. насчитывает 208 видов [12]; из них в Средней Азии выявлено более 23 видов [1], а на территории Узбекистана - более 14 видов [2]. В Сурхандарьинской области были собраны гербарные образцы 10 видов, а последние исследования показали, что в Сурханском государственном заповеднике распространены 4 вида рода *Convolvulus* L. [6].

Ключевые слова: *Convolvulus* L., род, гора, холм, флора, вид, Сурхандарья, повилика, заповедник, семейство.

Abstract. The genus *Convolvulus* L. belongs to the family *Convolvulaceae* Juss. and has a wide geographical range - it is a genus of cosmopolitan plants, mainly found in tropical and subtropical regions. In the territory of the Surkhan State Reserve, species belonging to this genus are distinguished by their morphological diversity. Most of these species are of particular importance due to their medicinal, nutritional, and ornamental properties. The occurrence of the genus *Convolvulus* L. in the Surkhan State Reserve is important from a biogeographical point of view, and they are mainly distributed in areas characteristic of foothills, foothills, and river valleys. These species have adapted to the conditions of the local flora, and their competitive relationships with other plants have also been studied. Currently, 1962 species belonging to 59 genera are recorded in this family [12]. The genus *Convolvulus* L. itself has 208 species [12], of which more than 23 species have been

identified in Central Asia[1], and more than 14 species[2] in the territory of Uzbekistan. In the Surkhandarya region, herbarium specimens of 10 species were collected, while recent studies have shown that 4 species of the genus *Convolvulus* L. are distributed in the Surkhan State Reserve [6].

Keywords: *Convolvulus* L., genus, mountain, foothill, flora, species, Surkhan, fescue, reserve, family.

Kirish. Surxon davlat qo‘riqxonasi Pomir-Oloy tog‘ tizimining Janubi-G‘arbiy qismi hisoblangan Ko‘hitang tizmasining sharqiy yonbag‘rida joylashgan. Ma‘muriy jihatdan Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududiga qarashli. Qo‘riqxonada hududi shimoldan Tangidara soyi bilan chegaralanadi. Sharqiy chegarasi Xatak, Xo‘janqon, Qizilolma, Shalqon, Kampirtepa, Sherjon va Vandob qishloqlari bilan, janubiy hududi Xo‘jaikon tuz koni bilan tutashib ketgan. Ko‘hitang tizmasining g‘arbiy yonbag‘ri Turkmaniston Respublikasining hududi bo‘lib, Koytendag (umumiy maydoni 27139 ga.) qo‘riqxonasi joylashgan [138]. Surxon qo‘riqxonaning umumiy yer maydoni 24554 ga bo‘lib, murakkab geomorfologik tuzilishga ega. O‘rtacha suv ayirg‘ich balandligi markaziy qismida 3137 m (Kampirtepa bo‘limining Ayri bobo cho‘qqisi) hamda janubiy qismida 2361 m ni (Vandob bo‘limi) tashkil etadi [6].

Surxon davlat qo‘riqxonasi florasi bo‘yicha turli yillarda bir qator botanik olimlar, jumladan, S.A. Nevskiy [3], K.Sh. Tojibaev [4], F.O. Xasanov [5], A.J. Ibragimovlar [6] tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Qo‘riqxonada hududida tarqalgan *Convolvulus* L. turkumiga mansub bo‘lgan 4 ta tur: *Convolvulus arvensis* L., *Convolvulus lineatus* L., *Convolvulus olgae* Regel., *Convolvulus subhirsutus* Regel.

***Convolvulus arvensis* L. – Dala pechagi**

Biologik tavsif: O‘tsimon, chirmashuvchi, mayda jingalak tukli o‘simlik bo‘lib, balandligi 40–100 sm. Barglari nayzasimon bandli, o‘qsimon, uchki qismi o‘tkir yoki to‘mtoq, yon barglari ham o‘tkir va to‘mtoq. Rangi och yashil. Gullari 1–2 tadan iborat bo‘lib, uzunligi 5 sm gacha bo‘lgan gulbandlarda joylashgan. Har bir gulband ikkita chiziqli yoki nashtarsimon bargchalar bilan ta‘minlangan. Kosachabarg teskari tuxumsimon, uchki qismi pardasimon, to‘mtoq, qo‘ng‘ir tusda, tukli, uzunligi 4–5 mm. Gultoj oq yoki qo‘ng‘ir rangda, uzunligi 15–20 mm, tashqi tomoni zo‘rg‘a seziladigan mayda momiq tuklar bilan qoplangan. Mevasi keng tuxumsimon shaklda, uzunligi 6–7 mm.

Fenologiyasi: May–avgust oylarida gullaydi, iyun–sentabrda meva beradi.

Ekologiyasi: Tekisliklarda, tog‘ etaklarida, tog‘larning quyi va o‘rta mintaqalarida o‘sadigan eng keng tarqalgan begona o‘tlardan biri.

Tarqalishi: Umumiy tarqalish areali deyarli butun Yer yuzini qamrab oladi.

***Convolvulus lineatus* L. – Ingichkabargli pachak**

Biologik tasnif: O‘simlik ipaksimon, ingichka tuklar bilan zich qoplangan. Poyalari odatda bir nechta bo‘lib, yotib qoladi yoki ko‘tarilib o‘sadi, juda kam hollarda to‘g‘ri bo‘ladi, qisqa shoxlangan, balandligi 5–15 sm. Barglari ingichka, tekis qirrali, asosiga tomon asta-sekin torayib, qo‘shbargli bandga aylanadi. Yuqori barglari kichikroq, uchi o‘tkir. Gullari barg qo‘ltig‘idagi uchki shoxchalarda joylashgan bo‘lib, qisqargan to‘pgullarda bo‘ladi. Kosachabarglari nashtarsimon, uchi cho‘ziq va o‘tkir, ipsimon tuklar bilan qoplangan, uzunligi 7–8 mm. Gultoj barglari och pushti rangda, uzunligi 15–20 mm, tashqi tomoni qalin tukli chiziq bilan qoplangan. Mevasi teskari tuxumsimon shaklda, tukli, uzunligi 5–6 mm.

Fenologiyasi: May–avgust oylarida gullaydi, iyun–sentabr oylarida meva beradi.

Ekologiyasi: Toshli, mayda tuproqli joylarda, daryolar atrofida, bo‘m-bo‘sh yerlarda, yo‘llar yaqinida, ko‘pincha tog‘ etaklarida, tog‘larning yuqori qismidagi ekinzorlarda.

Tarqalishi: O‘rta Osiyo hududi bo‘ylab keng tarqalgan.

***Convolvulus olgae* Regel. – Olga pechagi**

Biologik tasnif: Shox-shabbasi yoyiq, past bo‘yli, tikanli buta. Yosh novdalari juda qalin, mayin tuklar bilan qoplangan. Barglari bandli, bir o‘simlikda turli shaklli: lansetsimon-nayzasimon, tuxumsimon-nayzasimon, teskari cho‘zinchoq nashtarsimon, o‘tkir yoki to‘mtoq. Pastki tomoni tor,

uchi keng, ponasimon, ba'zilar yuraksimon. Markaz qismi yon tomonda, barglari qalin, mayda, zich, ba'zilar paxmoq, ba'zilar siyrak tuklar bilan qoplangan. Gullari barg qo'ltig'ida bittadan joylashgan, juda uzun gulbandli 5 sm gacha. Odatda pastki yoki o'rta qismida ikkita nashtarsimon-chiziqli yonbargchalar mavjud. Mevaning yuqori qismi va uchi yoysimon egilgan. Kosachabarglar yupqa, cho'zinchoq, tuxumsimon, keng ellipssimon shaklda. Uchi to'mtoq yoki o'tkir, ayrimlari g'adirbudir, ayrimlari paxmoq, ba'zilar esa siyrak tuklar bilan qoplangan. Uzunligi 6–7 mm. Gultoji barglari oq rangda, taxminan 20 mm uzunlikda, tashqi tomonida 5 ta tukli chiziqlar mavjud.

Fenologiyasi: May-iyun oylarida gullaydi, Iyun-iyul oylarida meva beradi.

Ekologiyasi: Shag'alli va toshlar yonbag'irlarda, tog'larning quyi mintaqasida.

Tarqalishi: Zarafshon daryosi vodiysi, Pomir-Oloy, Hisor tizmasi, Janubiy Tojikiston.

***Convolvulus subhirsutus* Regel. - Tukli pechak**

Biologik tasnif: Poyasi bir nechta, dag'al, shoxlangan. Pastga qarab qalin, kalta, hurpaygan, tukli va baxmalsimon bo'lib o'sadi. Yuqori qismi ingichkalashgan, qisqa momiq, ipakdek mayin tuklar bilan qoplangan. O'simlik balandligi 60–80 sm gacha yetadi. Barglari ustki tomoni tuksiz, pastki qismi g'adirbudur va tukli. Shakli nashtarsimon, butun qirrali bo'ladi. Bargning pastki qismi asta-sekin yuqoriga qarab kichrayib boradi. To'pguldagi barglar kam sonli va zaifroq rivojlangan bo'ladi. Gullari siyraklashgan, novdalar uchida joylashgan. Kosachabarglari teskari tuxumsimon, o'tkirlashgan, tuklari mavjud, uzunligi 3–5 mm. Mevasi gorizontol holatda joylashgan. Gultojlari pushti rangda, uzunligi 12–17 mm, tashqi tomondan 5 ta tukli chiziq bilan siqilgan. Ko'sakchasi tuxumsimon, tuksiz, uzunligi 6–7 mm.

Fenologiyasi: Iyun-iyul oylarida gullaydi, Iyul-avgust oylarida meva beradi.

Ekologiyasi: Mayda tuproqli, toshli yoki mayda shag'alli tog'oldi va tog'larning quyi mintaqasida uchraydi.

Tarqalishi: O'rta Osiyo hududi bo'ylab keng tarqalgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Surxon davlat qo'riqxonasida olib borilgan floristik tadqiqotlar natijasida *Convolvulus* L. turkumiga mansub turlarning mavjudligi aniqlanib, ularning ekologik areali, tarqalish qonuniyatlari hamda biomorfologik xususiyatlari o'rganildi. Surxon davlat qo'riqxonasi hududida olib borilgan tadqiqotlar natijasida *Convolvulus* L. turkumiga mansub 4 ta tur aniqlandi. Bu turkum Surxondaryo viloyatida jami 10 ta turi bilan uchraydi va Tog'li O'rta Osiyo provinsiyasi, shu jumladan Janubi-G'arbiy Hisor florasida muhim o'rin tutadi. Bu ish Surxon davlat qo'riqxonasining floristik tarkibini yanada chuqurroq o'rganish, shuningdek, biologik xilma-xillikni muhofaza qilish dasturlarini ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Определитель растений Средней Азии. Т.8. Ташкент Фан, 1974.
2. Флора Узбекистана том 5. Издательство "Маънавият" Ташкент 1955.
3. Невский. К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботаник географическое невиский С.А. Материалы к флоре Кугитангтау и его предгорий. В кн. Флора и систематика высших растений – М., Л.: Изд. АН СССР, 1937– С.
4. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботанико-географическое районирование Узбекистана // Ботанический журнал, т. 101, вып. 10, 2016. – С. 1105-1132.
5. Хасанов Ф.О. Краткий очерк растительности Кугитанга // Тез. докл. юбил. науч. конф. молодых ученых и спец-тов посев 60-летию ЛКСМ Узб-на, 1985. – С. 167-168.
6. Ибрагимов Акрам Жавлиевич. Сурхон Давлат Кўриқхонасининг Флораси (Кўхитанг Тизмаси), Дис канд. биол. наук., Тошкент-2010.
7. Флора СССР том 19. В 6-е годы. – М., Л.: Изд. Академия наук СССР, 1934-1964.
8. Ачилова Наргиза Тухтаназаровна. Сурхон-Шеробод ботаник-географик райони флораси. Дис канд. биол. Наук. 03.00.05-Ботаника, Карши-2021.
9. Juramurodov, I., Uralov, R., Makhmudjanov, D., et all. (2025). Assessment of plant diversity in the Surkhan-Sherabad Region, Uzbekistan by grid mapping. Journal of Arid Land, 17(3), 394–410.